

MILLIY INTELLEKTUAL SALOHIYAT VA TA'LIM ISLOHOTLARI (XIX ASR OXIRI -XX ASR)

Kudratova Umida Raxmatovna,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
«Falsafa» kafedراسи dotsenti.
Tel.: (91) 134 63 75

Annotatsiya: Milliy intellektual salohiyatni oshirish jamiyat taraqqiyoti omillaridan biridir. Bu imkoniyatni amalga oshirish ehtiyoji, madaniyat, maorif, ta'lim-tarbiya islohotlari jarayoni, o'zbek xalqining intellektual salohiyati darajasi taraqqiyoti maqolada tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: milliy intellektual salohiyat, ta'lim-tarbiya, maktab ta'lim, o'qituvchi, islohot, ta'lim muassasalari.

Xalqning boy madaniy-ma'rifiy merosi, milliy qadriyatlari, urf-odatlar va an'analari, bunyodkorlik ishlari, tafakkur xazinasini, iste'dodi va aql-zakovati, o'zbekona axloq va burch mas'uliyati bilan sug'orilgan ilg'or g'oyalar milliy o'zlik tuyg'usida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston hukumati ta'lim tizimidagi milliy uyg'onish, taraqqiyot maktab ostonasidan boshlanadi, degan tamoyil asosida islohotlarni amalga oshirmoqda[7.]. Shu ma'noda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning «O'zbekistonda eng obro'li inson – muallim bo'lishi kerak!»[1.456.], degan g'oyasi milliy davlat siyosati darajasida davlat, jamiyat va shaxs munosabatlarining negiz sifatida o'z aksini topmoqda. Chunki milliy intellektual salohiyatni oshirish bevosita o'qituvchilarning sermashaqqat mehnatlari va to'g'ri tashkil etilgan ta'lim tizimi asosida namoyon bo'ladi.

Mamlakatimiz tarixiy taraqqiyotida milliy intellektuallarning hayoti va faoliyati beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bu holat yangi madaniy-ma'rifiy islohotlar va ta'lim tizimidagi tub o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston rus chorizmi tomonidan bosib olindi. Natijada yerli xalqlar orasida mustamlakachilikka qarshi ma'rifatchilik g'oyalari tarqala boshladi, yangi ta'lim-tarbiya shoxobchalari, maktab, maorif, madaniy targ'ibot, jadidchilik harakati rivoj topdi. Mana shunday sharoitda ko'plab ma'rifatchilar yetishib chiqdi. Jumladan, Ahmad Donish, Berdaq, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Anbar Otin, Hamzalar ijodida xalqni ezgulikka chorlovchi, bunyodkorlik ruhi bilan sug'orilgan g'oyalar ifodalandi. Ular jamiyatdagi illatlarni tanqid qilish bilan ajralib turadilar.

Milliy intellektuallarning asarlarida va bevosita faoliyatlarida “o'sha davr falsafasining inqirozi, ilojisizlik, jamiyatdagi salbiy illatlar va adolatsizliklarni

bartaraf etishda, ma'rifat, ilm-fan, ta'lim-tarbiya muhim ahamiyatga ega ekanligi mahorat bilan tasvirlanadi"[9.777.].

Turkiston hududida islom dini tarqalganidan boshlab, podsho Rossiyasi tomonidan bosib olinguncha ta'lim tizimi bir oz o'zgarishlarga uchragan bo'lsa ham, asosan, bir xil tartibda faoliyat ko'rsatadi. 1876-yil o'lkada maorif faoliyatiga rahbarlik qilish uchun Toshkentda Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh boshqarmasi tashkil etildi. Endi maktabxona, madrasa, qiroatxona va uy darsxonalarini bilan bir qatorda yangi tipdagi maktablar: hunar bilim yurtlari, rus maktablari, rus-tuzem maktablari, rus tili kurslari faoliyat ko'rsata boshladi. Dastlabki boshlang'ich rus maktabi 1866- yil Toshkentda ochildi. Ularni ochishda mahalliy savdogar va boylar jonbozlik ko'rsatgan. Xususan, birinchi rus-tuzem maktablari 1884-yil 19-dekabrda Toshkent shahrining Shayxontohur dahasida Said Azimboyning hovlisida ochildi. Bu maktabda, asosan, savdogar oilalarining bolalaridan 41 nafari o'qigan. 1887-yilda Turkistonda 22 ta rus-tuzem maktabi bo'lib, ularda 461 nafar o'quvchi o'qigan. 1917-yil boshlarida Turkiston hududida 170 ta rus-tuzem maktablari faoliyat ko'rsatgan, shundan 84 tasi hozirgi O'zbekiston hududida joylashgan. Toshkentda 1876-yil progimnaziyalar ochildi va 1881-yildan ular gimnaziyaga aylantirildi. 1900-yildan Samarqand, Yangi Marg'ilon (hozirgi Farg'ona) va boshqa shaharlarda o'g'il va qiz bolalar gimnaziyalari tashkil etildi. 1917-yilda Toshkentda 4 ta gimnaziya bo'lgan"[10.370.].

XIX asr oxiriga kelib Turkistonda ma'rifatparvar o'zbek ziyolilari tomonidan yangi usul maktablari ochilib, oddiy fuqarolar farzandlari o'qitilgan. Is'hoqxon Ibrat birinchi marta 1886 yilda va ikkinchi marta 1907-yilda eski maktablardan butunlay farq qilgan, qishloq bolalari uchun bepul bo'lgan, usuli-savtiyada yangi usul maktabini tashkil etgan. U o'z maktabida haftalik dars jadvalini joriy etgan va darslik hamda qo'llanma sifatida o'zining «Lug'at sitta al-sina» («Olti tilli lug'at», 1901), Aliasqar Kalinning «Muallimi soniy», M.M.Oraqulovning «Samouchitel russkogo yazыka dlya russko-musulmanskix shkol» («Rus musulmon maktablari uchun rus tilini mustaqil o'rganish») kabi kitoblardan foydalanilgan. Xuddi shunday ta'lim uslubi o'ziga xos yangi usul maktablari jadidchilik harakati namoyandalari Abduqodir Shukuriy, Saidahmad Siddiqiy Azjiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov va boshqa ma'rifatparvarlar tomonidan ham tashkil etilib keng miqyosda ta'lim olib borilgan [10.370]. 1895-yildan boshlab Turkiston muzofotida yangi usul maktablari ochila boshladi. 1908-yilgacha chor amaldorlari ularni tan olmagan. Chunki mazkur maktablardagi darslik va o'quv qo'llanmalarida podsho samoderjaviyasining istilosidan qutulish, milliy ozodlik harakati haqida materiallar ko'zga tashlangach, bunday maktablar milliy madaniyatning o'sishiga yordam berishidan cho'chib, podsho hokimiyati uchun xatarli deb topildi. Bunday maktablarning namoyandalari ta'qib ostiga olindi.

Jadid ma'rifatparvarlari – M.Abdurashidxonov, M.Behbudiy, S.Ayniy, A.Avloniy [3.], Fitrat, Botu kabilarning ham faoliyati muhim o'rin tutadi. Behbudiy

zamonadoshlarining saviyasi pastligidan ozor chekadi. «Bizni kemirguvchi illatlar» nomli maqolasida boshlang'ich maktabni rivojlantirish zarur deb bildi. «Har bir millat, ibtidoiy maktabini zamonaviy tarzda isloh etib ko'paytirmaguncha taraqqiyot yo'liga kirib madaniyatdan foydalana olmaydi. Zamonaviy madaniyatdan mahrum qolib, sanoat va maorif bilan qurollanmagan millat esa, dunyoda rohat va saodat yuzini ko'ra olmaydi... Bu taraqqiyot asrida ilmsiz quruq taassub bilan ham yashab bo'lmaydi. Unga faqat maorif bilan qarshi turishimiz mumkin. Shuning uchun biz Turkiston musulmonlari ibtidoiy maktablarni ko'paytirishimiz lozim. Tabiiy, maktab muallimsiz ko'paymaydi. Hozirda esa Turkistonda muallim oz bo'lib, muallimlarga ehtiyojimiz baland... Bu kunlarda yangi maktablarga talab oshmoqda, muallimlar mavjud bo'lgan taqdirda har yili Turkistonda yuzlarcha maktab ochmoq mumkindir» [5.147-148].

M. Behbudiy millatning asriy qullikdan ozod etish yo'lini, avvalo, xalq ma'naviy-ma'rifiy jihatlarini o'stirish bilan bog'laydi. Sharqning fozillik, donishmandlik g'oyalari bilan G'arbning ishchanlik, serg'ayratlik faoliyatini birlashtirish tarafdori bo'ldi [4.39.].

Mutafakkir islohotlarning maktab va madrasalar, xalq hayotining ta'lim-tarbiya bilan bog'liq tomonlarini o'rganish, yaxshilashdan iborat bo'lishi kerakligini ko'rsatdi. «Hifzi-sihat oila» maqolasida maktabda ustozlar o'zi ta'lim berayotgan kitoblarning mohiyatiga yetib saboq bersinlar, deb ta'kidlaydi. Demak, M. Behbudiy va jadidchilik harakati vakillari Turkistonda XX asr boshlarida zamonaviy ta'lim tizimi asoslarini yo'lga qo'ya olgan islohotchilar edi. Ular xalqni qashshoqlik sababi, uning ilmsizligi, o'qish imkoniyatiga ega emasligidir, deb jadid maktablari orqali tezkor usulda xalq savodini chiqarishga, muallimlarning yangi zamonaviy avlodini tayyorlash imkoniyatini yo'lga qo'ya oldilar. Ularning sa'yi-harakatlari va jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar ma'rifiy taraqqiyotni zamon talabiga aylantirdi. Madrasalar o'rnida 1918-yil Munavvarqori Abdurashidxonov boshchiligida universitet «Doril-muallim» tashkil etildi. 1917-yil oktyabr to'ntarishidan keyin sho'ro davlati siyosati tufayli O'zbekiston ta'lim tizimi ham jiddiy o'zgarishlarga yuz tutdi. Bunda Yevropa tartiblariga asoslangan maktablar soni ko'paydi. 1918-1919-o'quv yilidan yangi usul maktablari davlat maktablariga aylantirilib, xalq maktablari ochildi.

XX asrning 20-yillaridan davlat tassarufida bo'lgan maktablardan tashqari mingdan ortiq savodsizlikni tugatish kurslari, guruhlari tashkil etildi. 1949-yilda 9 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan aholining 78,7%, 1970-yilda esa 99,7%i savodxon edi. Agar eski ta'lim tizimida markazlashgan o'quv rejasi, dastur va darsliklar mavjud bo'lmagan bo'lsa, sho'ro maktablarida bu xildagi didaktik ashyolarning bir xilligi, kommunistik mafkura bilan bog'liq ko'rgazmali qurollar, o'quv dastur va rejaları, qo'shimcha metodik adabiyotlar ta'lim tizimining murakkablashuviga olib keldi. SSSR hududida joylashgan barcha maktablar uchun bir xil tartib, darsliklar va ish intizomi ijodkor o'qituvchilarga o'z iqtidorlarini ishga solishga, yangilik yaratish va

uni ta'lim jarayoniga tatbiq etishga imkon bermas edi [10.371.], deb hisoblansa-da, ammo uning ijobiy jihatlari ko'p edi.

Sovet hokimiyati yillarida O'zbekistonda maorif tizimini takomillashtirish, bolalarni maktablarga jalb qilish, kattalar orasida savodsizlikni bartaraf etish, o'qituvchilar tayyorlash bo'yicha oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini tashkil etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, OTMLar qoshida aspiranturalarni ochish orqali o'qituvchilarning ilmiy tadqiqotchilik faoliyati rivojlantirildi, o'quvchilarning yagona maktab formalarini tashkil etish [11.], urush yillarida pedagog-kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida bir yillik tayyorlov kurslari[6.186.] asosida talabalikka qabul qilish va Toshkent pedagogika institutini ayollar pedagogika institutiga, 2 ta o'qituvchilar instituti ayol o'qituvchilar institutiga, 6 ta pedagogika bilim yurtlari ayollar pedagogika bilim yurtlari[12.] ga o'zgartirildi.

Jamiyatda o'zbek qizlarining bilim olishlari va ularni pedagogik faoliyat bilan kengroq qamrab olish uchun faoliyatlariga ko'plab imkoniyatlar yaratildi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek qizlarining yuqori sinflarda o'qish imkoniyati pasayib borishi kuzatilgan. Ularni erta turmushga chiqishlari, oliy ma'lumot olish uchun ruxsat berilmasligi holati 1960-yillarning o'rtalarida ham kuzatilgan. Umuman olganda, Respublikamizda sanoatning o'sishi, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy saviyaning o'sishi bevosita aholining savodxonlik darajasini oshirish asosidagina amalga oshirildi. Har bir sohaning malakali mutaxassislari, fan o'qituvchilari va boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari orqaligina o'ziga kerakli bilimlarni egallash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Aholi orasida savodxonlikni oshirish maqsadida oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash uchun kunduzgi, sirtqi, kechki\smenali o'qish tizimlari joriy etildi va shu asosda o'qituvchi-pedagoglarning yirik armiyasi tayyorlandi.

An'anaviy ta'lim tizimi asosida o'quvchilarni gumanistik g'oyalar asosida tarbiyalash, ularda tanqidiy, tahliliy mulohazakorlikni, keng dunyoqarashni shakllantirish, ozodlik, erkinlik, bag'rikenglik, baynalmilallik tamoyillarini singdirishga, vatanga sadoqat, fidoyilik, mehnatsevarlik, jamoaviylik asosida o'z-o'zini rivojlantirishga, yoshlarni bilimli mutaxassis sifatida ma'lum kasb egalari qilib voyaga yetkazish tizimi davlat tomonidan amalga oshirildi.

Yoshlarni ish bilan ta'minlash tizimi ham maqsadli ravishda Respublikaning hududlari kesimida amalga oshirildi[15.]. 1934-yilning o'zida Xorazmda, Buxoroda, Farg'onada, keyinchalik boshqa hududlarda pedagogika institutlarining ochilishi, pedagog kadrlarga bo'lgan talabni ta'minlash borasida imkoniyat darajasini barqarorlashtirdi.

Ammo jamiyatning industriallashuvi savodli malakali insonlarni, ya'ni ongli, o'z faoliyatida yaratuvchilik qobiliyatiga ega shaxslarni tayyorlashni talab etadi. 1960 yillarda 8 yillik umummajburiy ta'limning, maktab internatlarning va uzaytirilgan maktablarning, ishchi va qishloq yoshlari uchun kechki\smenali maktablarning tashkil etilishi munosabati bilan o'qituvchi va tarbiyachilarga ehtiyoj yanada oshdi. Shu

sababdan, o'qituvchi kadrlarni tayyorlovchi pedagogika institutlarida tayyorlanayotgan o'qituvchi-kadrlarning yetarli emasligi, mavjud o'qituvchilarning yetarli malakaga ega emasliklari sababli qishloq yoshlarini pedagogika institutlariga jalb etish va ularni rag'batlantirish belgilandi[13.].

Shuningdek, jamiyatda zamonaviy ta'limning rivojlanishi, bevosita o'qituvchilarning turmush darajasini oshirish borasida ham keng ko'lamliligi vazifalar amalga oshirildi, qishloq hududlariga yuborilgan o'qituvchilarni uy-joy bilan ta'minlash, ularni ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash[16.], rag'batlantirish, ijtimoiy himoya qilishni yo'lga qo'yilishi oqibatida o'qituvchilik kasbi eng faxrli, obro'li kasbga aylandi. O'qituvchilarning ijtimoiy mavqei oshdi.

Mamlakatimiz tarixiy taraqqiyoti davomida buyuk allomalarni, milliy intellektuallarni voyaga yetkazgan mintaqalar hisoblangan. Sharq Uyg'onish davrida ilmfan rivojida madrasalarning ahamiyati, ustoz-shogird an'alarining keng ko'lamliligi, allomalar tomonidan tashkil etilgan to'garaklarda o'qituvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarining shakllantirilganligi, «Buyuk ipak yo'li»ning mamlakatimiz hududidan o'tishi oqibatida dunyoviy-madaniy-ma'rifiy tajribaning, ilmiy yangiliklarning kirib kelishi, kutubxonalaridagi diniy va ilmiy-nazariy asarlarning dunyo mamlakatlaridan olib kelinganligi, eng asosiysi, o'qituvchilik kasbining aholi orasida yuqori mavqega egaligi sabab bo'lgan, deb qayd etishimiz mumkin.

Ammo xonliklar o'rtasidagi ichki nizolarning keskinlashuvi ma'orif tizimiga e'tiborni susaytirdi. Ta'lim muassasalaridagi o'quv-uslubiy, me'yoriy-tashkiliy hujjatlar takomillashtirilmadi, dunyoviy va diniy fanlar o'rtasidagi keskin farqlanish, o'qituvchilarni asosan diniy bilimlarni, «arab tilidagi qorishiq forschaturkcha»[5.179.] tilda dars mashg'ulotlarning olib borilishi oqibatida, o'quvchilarning bilim darajasi ham susayib bordi. Chunki «dars kitobi – arabiy, muallim - turkiy, taqriru tarjimaning – forsiyligi»[5.161.], chet tillarni bilmasligi, ilmiy tilning yo'qligi sabab xalqimizning ilmiy saviyasi pasayib ketdi.

Sovet hokimiyati yillaridagi savodsizlikka qarshi kurash, bevosita sivilizatsiyaning industrial jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, zamonaviy ilmfan yutuqlarini joriy qilish imkonini berdi. Maorif tizimi an'anaviy, gumanistik ruhda rivojlantirildi. Jadid ma'rifatparvarlarining, milliy vatanparvarlarning g'oyalari cheklangan, mustabid tuzum talablariga moslashtirilgan bo'lsa-da, jamiyatning rivojlanishida, ommaviy savodxonlikni rivojlantirish, uzluksiz majburiy ta'lim olish, o'zbek xotin-qizlarining ijtimoiy muhitga jalb qilinishi, ularni asosan pedagogika sohasiga jalb qilishga e'tiborni kuchayganligini ko'ramiz.

Ta'lim va tarbiya o'zaro uyg'unlikda bo'lishi zarur. Tohir Malik bu haqda shunday yozadi: «Inson ro'parasida yo saodat yo falokat yo'li bo'lib, unda tarbiya mezonlari muhim o'rin egallaydi. Tarbiyachi kim? Ota-onami, maktab muallimlarimi?... Tarbiyalash shaxsiy namuna, og'zaki va yozma nasihat yo'li bilan amalga oshiriladi. Tarbiyachilik, nasihatgo'ylik – mas'uliyatdir. Chunki bu vazifa Alloh tomonidan buyurilgandir. To'g'ri yo'ldagi tarbiyachi nasihatgo'yning martabasi

shu qadar balandki, demak zimmasidagi mas'uliyat undan-da balandroqdir» [8.12-24.].

Genetik olim A.Abdurahmonov ta'kidlaganidek «Tarixiy adabiyotlardan bilamizki, maktab va ta'lim dargohlariga ota-onalar farzandlarini olib borar ekanlar, «Eti sizniki, suyagi bizniki» degan iborani qo'llashgan. Bu ibora zamirida, suyak – vujudning asosi, tayanchi, barcha hayotiy jarayonlarning negizi, barcha jarayonlarning qal'asi deyiladi. Farzandini ustozga topshirayotgan ota-onaning sodda, xalqona qilib aytgan ushbu so'zlari zamirida genetika fani «Bolamning asosiy tayanch qal'asini mustahkamlab bering» degan ma'noni ko'radi» [2.]. Ammo, bugungi kunda, erkinlik va tenglik tamoyillari ayrim hollarda o'qituvchi va o'quvchi munosabatidagi ishonchning yemirilishiga, ularning faoliyatiga ota-onalarning aralashishlariga sabab bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020.
2. Абдурахмонов А. Биринчи ва иккинчи Ренесанс буюк даҳолар даври. <https://mininnovation.uz.07.09.2021/>
3. Авлоний, Абдулла. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: – Тошкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2018.
4. Ахророва З.Б. Махмудхўжа Бехбудийнинг педагогик қарашлари ва маърифий амалий фаолияти: Пед. фан. ном. ... дис. – Тошкент: 1997.
5. Бехбудий, Махмудхўжа. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият нашриёти, 1997.
6. Докладная записка. Отчет одногодичных курсов по подготовке учителей-предметников при САГУ за период с 1\I по 15\VIII- 1941 года. Сборник документов.
7. Кудратова У. Замонавий таълим тизимида ўқитувчи феномининг ижтимоий фалсафий таҳлили. Фалс. фан. бўй. фал. док. (PhD)... дис. автореф. – Тошкент, 2022. – 54 б.
8. Малик, Тоҳир. Одамийлик мулки. – Тошкент: Sharq, 2015.
9. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 2 т. Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2022.
10. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 4 т. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.
11. ЎзССР МСнинг 16 сентябрь 1953 й. № 1491 сонли «Республикада ягона ўқув формасини киритиш чора тадбирлари тўғрисида»ги Фармони.
12. ЎзССР МСнинг 5 август 1943й , №Ў-2-114 сонли «Ўзбекистон ССРда педагогик кадрларни тайёрлаш чора-тадбирларини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони.
13. ЎзССР олий ва ўрта махсус вазирлигининг 1961 йил 16 октябрдаги №754 сонли «Ўзбекистон ССРдаги умумтаълим мактабларини ўқитувчи кадрлар билан таъминлаш тўғрисида»ги буйруғи.
14. Саифназаров И., Кудратова У. Янгиланаётган Ўзбекистон ўқитувчиси. Монография.- Тошкент: Iqtisodiyot, 2023.
15. Сборник документов №154. Распределение выпускников педучилищ УзССР за 1946\47 учебный год.
16. Сборник документов. №62 Приказ по Министерству Просвещения Узбекской ССР, 8 февраль, 1962г. №А-42 Т «О состоянии и мерах бытовых условий учителей сельских школ Ташкентской области». – С. 42.